

शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी-विचारों का ऐतिहासिक विश्लेषण

Historical Analysis of The Divine Thoughts of Shankara and Vivekananda

Paper Id : 20868 Submission Date : 2025-11-02 Acceptance Date : 2025-11-22 Publication Date : 2025-11-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17837758

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

रीता सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर

इतिहास विभाग

राम लखन शुक्ल राजकीय

पी.जी कॉलेज

अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश,

भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र में शंकर विवेकानन्द के ईश्वरी-विचारों का ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया है। इस शोध-पत्र के माध्यम से हमने यह जानने का प्रयास किया है कि शंकर विवेकानन्द जी ईश्वर के सम्बन्ध में अपनी क्या अवधारणा रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं शंकर ने अपने समय तक के ईश्वर-सम्बन्धी जो भी मत-मतान्तर चलते थे, उन सबकी आलोचना की तथा अपना मत प्रस्तुत किया। मगर विवेकानन्द ने किसी भी मत की आलोचना किए बिना अपना मत रखा।

प्रस्तुत शोध-पत्र में हमने शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी विचारों का वैज्ञानिक अध्ययन करके एक ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि शंकर व विवेकानन्द जी के ईश्वरी विचारों में क्या द्वेषता है और क्या-क्या समानता है। इम शंकर व विवेकानन्द के विचारों का जब गहन अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि दोनों के ईश्वरी में अधिकांशतः समानता पायी जाती है। परन्तु कुछ विन्दुओं के आधार पर दोनों को गाय मत-मतान्तर भी नजर आता है। हम सारांशतः कह सकते हैं कि शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी-विचारों में अधिकांशतः समानता व अंश-भिन्नता देखने को भी मिलती है। इस शोध-पत्र को हमने पूर्णतः पूर्वाग्रह रहित होकर लिखने का प्रयास किया है। हमारी सारी आदर्शात्मक अवधारणाओं का त्याग कर पूर्ण निष्पक्षता के साथ ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठ विवेचन करने का प्रयास किया गया है। इस शोध-पत्र में हमने तमाम स्रोतों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रयास किया गया। इसमें उपयोग किए जाने वाले सभी स्रोत प्राथमिक हैं। कुछ द्वितीयक स्रोतों का भी उपयोग किया है जो कि पूर्णतः प्रामाणिक व विश्वसनीय है। अतः प्राथमिक स्रोतों के आधार पर ही हमने प्रस्तुत शोध-पत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी-विचारों में कहीं-कहीं मत-भिन्नता व कहीं-कहीं मत समानता पायी गई है।

सारांश का अंग्रेज़ी

अनुवाद

This paper presents a historical analysis of Shankara and Vivekananda's theological views. Through this paper, we attempt to understand Shankara and Vivekananda's conceptions of God. As we know, Shankara criticized all the existing theories regarding God and presented his own. However, Vivekananda presented his own viewpoint without criticizing any viewpoint. In this paper, we have conducted a scientific study of Shankara and Vivekananda's theological views and presented a historical analysis. This attempt is made to reveal the differences and similarities between Shankara and Vivekananda's theological views. When we examine Shankara and Vivekananda's views in depth, we find that their theological views are largely similar. However, on some points, they also appear to have significant differences. We can summarize that there are often similarities and differences between the theological views of Shankara and Vivekananda. We have attempted to write this paper without prejudice. We have abandoned all our idealistic notions and attempted to provide an objective historical analysis with complete impartiality. In this paper, we have attempted to study all the sources scientifically. All the sources used are primary. We have also used some secondary sources which are completely authentic and reliable. Therefore, based on the primary sources, we have concluded in this paper that where there are differences and where there are similarities in the theological views of Shankara and Vivekananda.

मुख्य शब्द

शंकर व विवेकानन्द, ईश्वरी-विचार, मत-भिन्नता।

मुख्य शब्द का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Shankar and Vivekananda, Divine Thoughts, Differences of Opinion.

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध-पत्र में हम शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी-विचारों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें विदित है भारत की संस्कृति की प्रवृत्ति आरम्भ से ही आध्यात्मिक रही है। भारत में प्राचीनकाल से ही धर्म व दर्शन पर विचार विमर्श करने की परम्परा रही है। आत्मा-परमात्मा ईश्वर ब्रह्म मावा जगत आदि शब्दों को लेकर प्राचीन समय में ही विचार-विमर्श होता आया है और यह सिलसिला आज भी जारी है आगे भी जारी रहेगा। प्रस्तुत शोध पत्र में भी हम शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी-विचारों

का वैज्ञानिक तरीक से ऐतिहासिक विश्लेषण करने जा रहे हैं क्योंकि अद्यतन सभी ऐतिहासिक दार्शनिक ईश्वर-सम्बन्धी विचारों को लेकर एकमत नहीं है। कुछ ऐतिहासिक दार्शनिकों का मानना है कि ईश्वर होता है, परन्तु कुछ ऐतिहासिक दार्शनिकों का मानना है कि ईश्वर नहीं होता। यदि हम भारतीय दर्शन की बात करें तो भारत में कुल नौ दर्शन प्रचलन में हैं जिनमें से तीन दर्शन यथा-जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन व चार्वाक में ईश्वर जैसी किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता है। अर्थात् ये तीनों नास्तिक हैं। इन तीनों के अतिरिक्त छः दर्शन आरितक दर्शन हैं, जिन्हें षड्दर्शन भी कहा जाता है। इन षड्दर्शनों में से दो दर्शन (मीमांसा दर्शन व सांख्य दर्शन) भी किसी भी प्रकार की ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करते, इसके अतिरिक्त अन्य चार दर्शन (वेदान्त दर्शन योग दर्शन न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन) ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में ईश्वर सम्बन्धी विचारों में मतभिन्नता है। अतः इस पत्र में हम इस मानसिकता को कम या समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

अध्ययन का उद्देश्य

जैसे कि हमें विदित है किसी भी शोध-पत्र का उद्देश्य छिपे हुए सत्य का पता लगाना होता है। किसी भी शीर्षक के बारे में नयी जानकारी प्राप्त करना शोध कार्य का उद्देश्य होता है। अतः प्रस्तुत शोध-पत्र के उद्देश्यों को निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा सजाया जा सकता है :

1. **प्रस्तुत शोध :-** शीर्षक की वर्तमान में प्रसंगिकता को सिद्ध करना। इस शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य प्रस्तुत शोध-पत्र प्रसंगिकता सिद्ध करना है। वैसे तो प्रत्येक शोध-पत्र अपने आप में प्रसंगिक होता है। परन्तु समाज का प्रत्येक वर्ग उसकी प्रासंगिकता को समझ नहीं आता है। केवल अभिजात्य वर्ग ही उसकी प्रासंगिकता को समझ पाता है। अतः प्रस्तुत शोध-पत्र हम सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए सरल शब्दावली का प्रयोग करेंगे ताकि आम आदमी इसको समझ सके और अपने वर्तमान ज्ञान में वृद्धि कर सके।

2. वैचारिक द्वन्द्व में कमी लाना जैसा हमने उक्त प्रकार के विवरण दिये हैं भारत में कुल नौ दर्शन प्रचलन में हैं जिनमें से कुल पांच दर्शन ईश्वर की सत्ता का अस्वीकार करते हैं तथा चार दर्शन ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अतः प्रस्तुत शोध-पत्र के माध्यम से हम शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरीय विचारों का वैज्ञानिक तरीके से ऐतिहासिक विश्लेषण करके वैचारिक द्वन्द्व में कमी लाने का प्रयास करेंगे।

3. सत्य असत्य का पता लगाना प्रस्तुत शोध-पत्र में हम शोध शीर्षक के सत्य असत्य का पता लगाना। प्रस्तुत शोध-पत्र में हम शोध शीर्षक के सत्य असत्य का पता लगाकर समाज को एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश करेंगे। प्रस्तुत शोध में ईश्वर सम्बन्धित विचारों के प्रति जो आर्दशात्मक अवधारण प्रचलित है। जैसे ईश्वर कहीं ऊपर आसमान में बैठे होंगे। किसी क्षीर सागर में होंगे, स्वर्ग लोक में होंगे आदि। इन सभी आर्दशात्मक अवधारणों को त्याग करते हुए पूर्ण तपस्या के साथ वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ताकि सत्य असत्य का पता लगाया जा सके।

4. परमार्थिक व व्यवहारिक सामन्यता बिठाना यदि किसी व्यक्ति के सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर पाया जाता है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता और यदि समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाये तो समाज रसातल को चला जाता है। जिसे फिर से ऊपर लाने में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रस्तुत शोध-पत्र के माध्यम से हम यह सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि समाज के अन्दर रहते हुए मानव अपने परमार्थिक व व्यवहारिकता में कैसे सामंजस्य बिठाये। अपनी कहानी व करनी में कोई द्वन्द्वता ना रखें।

5. लोगों की आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि करना प्रस्तुत शोध-पत्र में हम लोगों बढते भौतिकवादी प्रवृत्ति को आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बदलने का प्रयास करेंगे। इस शोध-पत्र में सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए। ईश्वरीय विचारों का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे ताकि आम आदमी इसे आसानी से समझ सके और अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का विकास करके भौतिकवादी प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित कर सके।

साहित्य अवलोकन

ईश्वरी-विचारों को लेकर मत-भिन्नता इसलिए है कि ईश्वर होता है या नहीं होता। यदि होता है तो वह किस रूप में होता है ? मानव या किसी अन्य योनि में। और यदि ईश्वर नहीं होता, तो यह शब्द (ईश्वर) का प्रचलन हुआ ही क्यों ? और यदि ईश्वर होता है तो उसे किस तरह जाना जा सकता है ?

भारत में वैष्णव विचार पूर्णतया ईश्वरवादी हैं। वैष्णव मत का भारत में प्रादुर्भाव एक विशेष पृष्ठभूमि में हुआ है। भारत में उपनिषदों पर आदृत वेदांत की अद्वैत धारा बड़े प्रबल रूप में प्रवाहित हुई थी। शंकर ने इस धारा को सबल रूप में प्रविष्टित कर दिया। अद्वैत वेदांत की मूल मान्यता है कि परम सत् पूर्णतया निर्गुण-अनिर्वचनीय सत् है। इस परम सत् (ब्रह्म) के अतिरिक्त और कुछ सत् नहीं है, जो जगत हमें सत्य दिखाई देता है। अज्ञान, जगत व उसका भ्रामक रूप आदि की व्याख्या के लिए अद्वैत दर्शन में ईश्वर तथा माया का विचार उत्पन्न होता है। यह ईश्वर जगत का स्पष्ट है किन्तु जब जगत की प्रतीति ही भ्रामक है, तो अद्वैत दर्शन में तात्त्विक दृष्टि से ईश्वर भी अवास्तविक ही हो जाता है। वैष्णव विचारक यह स्वीकार नहीं कर सकते इसलिए अद्वैत दर्शन के प्रतिवाद में विभिन्न वैष्णव विचारकों में 'जगत' तथा 'ईश्वर' दोनों के सत् रूप को स्थापित करने की चेष्टा की। इनकी मान्यता है कि ईश्वर ही सत् है, सृष्टि का रचयिता है तथा संरक्षक है।

विवेकानन्द जी के विचारों को दर्शनशास्त्रीय कोटियों में बिठा कर समझने का प्रयास किया जा सकता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि विवेकानन्द का दर्शन कई अर्थों में आध्यात्मवाद का दर्शन है। इनका आध्यात्मवाद एकवादी है। विवेकानन्द ने जो सत् की व्याख्या प्रस्तुत की वह अनेक स्थलों पर इस ढंग की प्रतीत होती है कि वे भी शायद अमूर्त एकवाद के समर्थक हैं। किन्तु अनेक स्थलों पर वे सत् का ईश्वरवादी विवरण भी करते हैं तथा इन स्थलों पर वे ईश्वरीय गुणों का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत

करते हैं। इसी कारण दर्शन के विज्ञानों के सामने यह कठिनाई उपस्थित होती है। कि वे विवेकानन्द के मूल तात्विक दृष्टि को पूर्णतया अमूर्त रूप में एकवादी कहे या ईश्वरवादी कहे।

उक्त विवरण से हमें यह मालूम पड़ता है कि शंकर को विवेकानन्द के ईश्वरीय विचारों में कुछ सामनता व कुछ असामनता पायी जाती है। सम्पूर्ण भारतीय में ईश्वरीय विचारों में मत भिन्नता देखने को मिलती है इसलिए इस शीर्षक पर शोध करना आवश्यक है।

परिकल्पना

प्रस्तुत शोध-पत्र अवधरण को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है-
1. शोध-पत्र की परिकल्पना पूर्णतया रहित होकर किये गए है, जिसका मूल विषय शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी-विचार हैं। 2. इसमें शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी-विचारों का मूल्यांकन आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक व वैज्ञानिक परीक्षण पद्धति से करने का प्रयास किया गया है। 3. शोध-पत्र की परिकल्पना का आधार प्राथमिक स्रोत ही रहेंगे, परन्तु कुछ स्रोत द्वितीयक व तृतीयक श्रेणी के भी उपयोग में लिए जाएंगे जो पूर्ण प्रामाणिक व विश्वसनीय है। 4. जैसा कि इतिहासकार का मूल मंत्र होता है चामूल लिखते किंचित: अर्थात् बिना आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए अतः इस सम्पूर्ण शोध-पत्र ने किसी प्रकार की सामग्री बिना मूल के नहीं जारी जाएगी।

सामग्री और क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध-पत्र में शोध कार्य हेतु समकालीन प्राथमिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। कुछ परवर्ती ऐतिहासिक ग्रंथों का भी उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु विभिन्न तथ्यों एवं आंकड़ों का संकलन किया गया है। शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी-विचारों पर शोध हेतु साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, अनुसूची विधियों के आधार पर शीर्षक में छिपे हुए विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास किया गया है।

न्यायदर्श

प्रस्तुत शोध-पत्र में शोध कार्य हेतु समकालीन प्राथमिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। कुछ परवर्ती ऐतिहासिक ग्रंथों का भी उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु विभिन्न तथ्यों एवं आंकड़ों का संकलन किया गया है। शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी-विचारों पर शोध हेतु साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, अनुसूची विधियों के आधार पर शीर्षक में छिपे हुए विभिन्न पहलुओं को जानने का प्रयास किया गया है।

विश्लेषण

शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी-विचारों की वैज्ञानिक आधार पर ऐतिहासिक व्याख्या को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते हैं-

1. शंकर के ईश्वरी-विचार शंकराचार्य से पहले भी ईश्वर को सिद्ध करने के लिए विभिन्न तर्क प्रस्तुत किये गए थे, परन्तु शंकर ने उन सब तर्कों की आलोचना की। शंकर उन तर्कों को गलत बतलाते हुए कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व तर्कों से सिद्ध नहीं हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर ईश्वर के अस्तित्व का क्या आधार है ? अतः शंकर के ईश्वर सम्बन्धित निम्नलिखित विचार मिलते हैं -

2. ईश्वर व्यक्तिपूर्ण है शंकर ने ईश्वर को व्यक्तिपूर्ण माना है। इनके अनुसार ईश्वर उपासना का विषय है। कर्म नियम का अध्यक्ष ईश्वर है। ईश्वर ही व्यक्तियों को उनके शुभ-अशुभ कर्मों के आधार पर सुख-दुःख का वितरण करता है। संसार के लोगों के भाग्य में जो विभिन्नता है। इसका कारण उनके पूर्ववर्ती जीवन का कर्म है। अतः ईश्वर नैतिकता का आधार है।

3. ईश्वर सगुण ब्रह्म शंकराचार्य जी ब्रह्म को निर्गुण और निराकार मानते हैं, परन्तु तय हम ब्रह्म को वितार से जानने का प्रयास करते हैं। तब वह ईश्वर हो जाता है। इसलिए इसे शंकर ने ईश्वर विशेष ब्रह्म भी कहा है। शंकर ने ईश्वर को स्वतंत्र नित्य अपरिवर्तनीय सर्वव्यापक, सर्वेश जगत का सुष्ठु पालनको संहारकर्ता, अंतर्गामी व एक माना है।

4. मायोपहति ब्रह्म शंकर के दर्शन में ईश्वर को मायोपहति ब्रह्म कहा गया है। शंकर कहता है कि जब ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जब माया पर पड़ता है, तब वह ईश्वर हो जाता है। ईश्वर माया के द्वारा विश्व की सृष्टि करता है। माया ईश्वर की शक्ति है, जिसके कारण वह विश्व का प्रपंच रचता है। शंकर ने ईश्वर को कारण से शून्य माना है। शंकराचार्य का मानना है कि जब ब्रह्म के साथ अविद्या (अज्ञान) का तादात्म्य स्थापित होता है, तो वह जीव कहलाता है और ब्रह्म के साथ जब माया का तादात्म्य स्थापित होता है, तब वह ईश्वर कहलाता है तथा माया व अविद्या से रहित ब्रह्म पर ब्रह्म कहलाता है जो ईश्वर से भी श्रेष्ठ अवस्था है।

5. ईश्वर विश्व का सृष्टा शंकर ने ईश्वर को विश्व का सृष्टा माना है। सृष्टि ईश्वर का एक खेल है। वह अपनी कीड़ा के लिए ही सृष्टि करता है। सृष्टि करना ईश्वर का स्वभाव है जिस प्रकार सांस लेना मानवीय स्वरूप का अंग है। उसी प्रकार सृष्टिकरता ईश्वरीय स्वभाव का अंग है।

6. ईश्वर विश्व का उपादान और निमित्त कारण दोनों है शंकर ने ईश्वर को विश्व का उपादान और निमित्त कारण दोनों माना है। शंकर के अनुसार ईश्वर स्वभवतः निष्क्रिय है, परन्तु माया रहने के कारण वह सक्रिय हो जाता है। सृष्टिवाद के विरोध में कहा जाता है कि ईश्वर को विश्व का कारण मानना भ्रांतिमूलक है, क्योंकि कारण और कार्य के स्वरूप में अन्तर है। यदि ईश्वर विश्व का कारण है तो फिर विश्व के स्वरूप और ईश्वर के स्वरूप में अन्तर क्यों है ? इसके जवाब में शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार अचेतन वस्तु का विकास होता है उसी प्रकार ईश्वर विश्व का कारण है।

7. ईश्वर को विश्व में व्याप्त तथा विश्वातीत माना शंकर ने ईश्वर को विश्व में प्राप्त तथा विश्वातीत माना है। शंकर का मानना है कि जिस प्रकार दूध में उजलापन अन्तर्भूत है उसी प्रकार ईश्वर विश्व में व्याप्त है। यद्यपि ईश्वर विश्व में व्याप्त है फिर भी वह विश्व की बुराईयों से प्रभावित नहीं होता। साथ ही शंकर ने ईश्वर को विश्वातीत माना है। उनका मानना कि जिस प्रकार घड़ीसाज की सत्ता घड़ी से अलग रहती है उसी प्रकार ईश्वर विश्व का निर्माण कर विश्व में विच्छिन्न कर विश्वातीत रहता है।

विवेकानन्द के ईश्वरी विचार विवेकानन्द के ईश्वरी विचार निम्नलिखित है-

विवेकानन्द ईश्वर के सम्बन्ध में कहते हैं कि बाह्य जगत की सम्पूर्णता एवं व्यवस्था पर जब हम ध्यान देते हैं, तो इस आधार पर संहरूप में हम स्वीकार कर सकते हैं कि उस

सम्पूर्णता, व्यवस्था, सामन्जस्य, विशालता आदि का कारण अवश्य ही एक व्यक्तित्वपूर्ण ज्ञानी ईश्वर है। किन्तु वे यह भी कहते हैं कि इस प्रकार के ईश्वर का विचार वस्तुतः विश्व के एक परम निर्माणकर्ता का ही विचार है, क्योंकि इस प्रकार का निर्माणकर्ता वस्तुतः व्यवस्थापक ही होता है। कभी-कभी विवेकानन्द के लेखों में ऐसे विवरण भी मिलते हैं जो हमें ईश्वर-अस्तित्व के पक्ष में दिए गए कारण प्रमाण का स्मरण करा देते हैं।

विवेकानन्द कहते हैं कि ईश्वर-अस्तित्व समर्थक साक्ष्य तो जगत में भरे पड़े हैं। उनका कहना है कि "जगत की व्याख्या बिना एक सर्वशक्तिमान, कारण को माने सम्भव नहीं है। हम जगत में अनेकों ऐसे पदार्थ तथा तत्व पाते हैं। जिनकी उत्पत्ति, गति तथा विकास की व्याख्या हम सामान्य प्राकृतिक इगों पर नहीं कर पाते। विवेकानन्द के लेखों में बिखरे अंशों को जोड़ कर स्पष्ट रूपेण ईश्वर-अस्तित्व के लिए एक कारणता-आधुत मुक्ति की रूपरेखा खींच सकते हैं। वे अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं- A Stone Falls and we ask, why? This question is possible only one the supposition that nothing happens without a cause. It means that everything in the universe is by true a cause and an effect. it is the cause of certain things which come often it, and is it self the effect of something close which has preceded it. this is the law of causation and is a necessary condition of all our thinking.

इस प्रकार विवेकानन्द कहते हैं कि यदि इस कार्य तथा कारण श्रृंखला पर विचार करें, तो अन्ततः हमें एक अन्तिम एवं परम कारण पर रुकना ही पड़ता है। वह परम कारण ऐसा कारण है जो अन्य सब कुछ का कारण होता है, किन्तु उसका कोई कारण नहीं होता। विवेकानन्द के अनुसार वही ईश्वर है।

विवेकानन्द ईश्वर के अस्तित्व को संसार की सभी वस्तुओं में देखते हैं। उनका कहना है कि जगत में सभी वस्तुओं में निहित एकत्व व्यक्त है। उनके अनुसार यदि हम धरातली दृष्टि से कुछ हट कर गहराई से देखें, सोचे 'तो हमें हर मनुष्य, हर वर्ण में, यहां तक कि जीवों तथा मानव में, ईश्वर तथा मनुष्य में एक एकत्व दिखाई देता है। यदि ऐसी दृष्टि और सघन तथा गहरी हो तो शायद यह भी स्पष्ट हो जाय कि सब कुछ वस्तुतः किसी एक ही तत्व स्पन्दन है। इसी तत्व स्पन्दन को विवेकानन्द ने ईश्वर माना है। विवेकानन्द ने ईश्वर को प्रेमरूप भी माना है। वे मानते थे कि कोई भी मानव अपने आप से ही प्रेम करता है, दूसरों नहीं। उनके अनुसार प्रेम का उद्भव है, तब होता है जब कोई मानव दूसरे में अपने आप को देखता है, तब ही मानव दूसरे में स्वयं को पाकर ही उससे प्रेम करता है। इस प्रकार प्रेम का अर्थ है कि प्रेम का आधार अपने को अपने से बाहर देखने में है। प्रेम में रब तथा अन्य का भेद समाप्त हो जाता है, क्योंकि अन्य में भी हम अपने आप को देखते हैं। इस प्रकार विवेकानन्द का कहना है कि प्रेम की इस व्यापक सम्भावना यह तो सिद्ध करती है कि प्रेम का चरमरूप शुद्ध एकत्व की अनुभूति है और वह शुद्ध एकत्व ही ईश्वर रूप है। विवेकानन्द कहते हैं कि ईश्वर-भाव 'सत्य भाव' है, और 'सत्यता' में अनिवार्यता तो रहती है। ईश्वर-भाव परम स्वतंत्रता का भाव है। इसी भाव को ईश्वरीय भाव कहा जाता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध-पत्र में हमने शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी विचारों का विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद कई दृष्टिकोण निकलकर हमारे सामने आए। इन नए दृष्टिकोणों को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं शंकर के ईश्वरी विचारों के विश्लेषण कर हमने पाया कि शंकर ईश्वर को सगुण ब्रह्म मानते हैं वहीं विवेकानन्द ईश्वर के किसी सगुण या निर्गुण रूप की कल्पना नहीं करते। विवेकानन्द की ईश्वर-अवधारणा अद्वैत वेदान्त जैसी तो है, किन्तु कुछ मित्रता भी है। मित्रता यही है कि यह नहीं मानते कि सत का ईश्वरवादी विवरण एक निम्न स्तर से किया हुआ विवरण है बल्कि उनकी तो मान्यता है कि 'ब्रम्ह' तथा ईश्वर का भेद, जर्जा अद्वैत वेदान्त में किया गया है, वह अनावश्यक है। उनके अनुसार ईश्वर सभी तत्वों में निहित एकत्व है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकर व विवेकानन्द 'ईश्वर-अस्तित्व' जैसी अवधारणा पर अपना अलग-अलग मत रखते हैं। विवेकानन्द ईश्वर को प्रेम रूप मानते हैं। उनका यह विचार उन्हें गांधी जी के ईश्वरी-विचारों के अधिक निकट ला खड़ा करता है। क्योंकि गांधी भी ईश्वर को सदा प्रेम रूप कहते हैं। वैसे गांधी जी का यह विचार बहुत ही मार्मिक एवं केन्द्रीय है। जिसकी अभिव्यक्ति उनके अन्य सभी विचारों में सामाजिक एवं राजनैतिक विचारों में ही होती है। शंकर का मानना था कि जब ब्रम्ह का तादात्म्य माया के साथ होता है तो वह ईश्वर कहलाता है। और यदि ब्रम्ह का माया सम्बन्ध विच्छेद हो जाए और शुद्ध ब्रम्ह रह जाए तो यह अजय अमर अविनाशी परमात्मा का रूप धारण कर लेता है। इसके विपरीत विवेकानन्द ने अन्तिम सत्य को ही ईश्वर माना है अर्थात् शुद्ध बन्ह (शंकर का) को विवेकानन्द ने ईश्वर माना है। विवेकानन्द ने ईश्वर को अन्तिम कारण माना है। इनके इस विचार का गहराई से विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि विवेकानन्द बौद्ध दर्शन के निकट अपने आप को पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य-समुत्पाद का अवधारणा प्रचलित है, जिसका अभिप्राय होता है कि किसी भी कार्य के पीछे किसी भी कारण का मौजूद होना। इसी प्रकार विवेकानन्द ने भी प्रत्येक वस्तु के होने के पीछे एक कारण को अवश्य जिम्मेदार माना है। तथा अन्त में वे एक महाकरण की बात करते हैं जो सभी कारणों का कारण है, परन्तु उसका कोई कारण नहीं, वह महाकारण ही विवेकानन्द का ईश्वर है। परन्तु शंकर इस महाकारण से ऊपर एक और सत्ता को स्वीकार करते हैं, और वह सत्ता शुद्ध ब्रम्ह की सत्ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकर ने जहा ईश्वर को मायोपहति ब्रम्ह मानते हुए सगुण ब्रम्ह कहा है। वहीं विवेकानन्द ईश्वर-अस्तित्व के किसी भी एक निश्चित होने का समर्थन नहीं करते। इस प्रकार शंकर व विवेकानन्द के ईश्वर-अस्तित्व सम्बन्धी विचारों में भी मत-भिन्नता पायी जाती है। परन्तु दोनों ने ईश्वर को होने को स्वीकार किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी-विचारों में कहीं तो साम्यता देखने को मिलती है तो कहीं दोनों के विचारों में बड़ा नजर आती है। शंकर ने जहां ईश्वर को समझने-जानने के लिए ज्ञानमार्ग पर बल दिया है वहीं विवेकानन्द राजयोग की बात करते हैं।

सुझाव - प्रस्तुत शोध-पत्र में शंकर व विवेकानन्द के ईश्वरी-विचारों का पूर्ण तटस्थता के साथ प्राथमिक स्त्रोतों के आधार वैज्ञानिक ऐतिहासिक विश्लेषण किया गया है। हम आगे यही सुझाव देना चाहेंगे कि इस शीर्षक पर और शोध-कार्य होना चाहिए ताकि सत्यासत्य का पता लगाया जा सके, वैचारिक इन्द्र में कमी लायी जा सके तथा समाज के सामने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके। सत्यासत्य के निर्णय से

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

समाज में जागरूकता आएगी 'तथा आदर्शात्मक अवधारणाओं का सतर्क खण्डन किया जा सकेगा और समाज में कान्ति लायी जा सकेगी। अतः इस शीर्षक पर और शोध कार्य किया जाना चाहिए।

1. अद्वैत वेदान्त (इतिहास तथा सिद्धान्त) डॉ० राममूर्ति शर्मा, प्रकाशन- ईस्टर्न बुक लिंकर्स
2. भारतीय दर्शन की रूपरेखा प्रो० हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा प्रकाशन मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस
3. डॉ० एस०एन० दास गुप्ता संस्थान हिन्दी ग्रन्थ 3. भारतीय दर्शन का इतिहास अकादमी जयपुर
4. शंकर और रामानुज के दर्शन की तुलना संक्षिप्त अध्ययन, शैलेश कुमार सिंह, (जर्नल)
5. विवेक चूडामणि शंकराचार्य कृत अनुवादश नन्दलाल दशौरा
6. समकालीन भारतीय दर्शन बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस बसन्त कुमार ज्ञान प्रकाशक मोतीलाल
7. Swami Vivekananda' Complete Work. Val,
8. Swami Vivekananda, Jnana Yoga
9. Karma Yoga, Advaita Ashram, Mayavati, Almora
10. To Selection form Swami Vivekananda Comp. Swami Pavitrananda. Advaita Ashram, Almora 1946.